

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 196–202

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY DNY POSSIBILITIES OF GOUT DIAGNOSIS

Marcela Valko-Rokytovská, Aneta Salayová
Jana Šimková, Mária Milkovičová, Peter Očenáš

Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

e-mail: marcela.valko.rokytovska@gmail.com

prehľadové práce

SÚHRN

Dna (*arthritis urica*) je chronické metabolické ochorenie charakterizované hyperurikémiou a následným ukladaním kryštálov sodnej soli kyseliny močovej do kĺbov a vnútorných orgánov, čím vyvoláva zápalové zmeny v postihnutom mieste. Možnými príčinami ochorenia sú genetické predispozície, strava bohatá na puríny a v neposlednom rade porucha funkcie obličiek. Dna môže prebiehať vo forme akútneho dnaveho záchvatu alebo v chronickej forme dnavej artritídy. Obe formy znepriemňujú pacientom každodenné aktivity, a preto je veľmi dôležitá správna a skorá diagnostika, výber vhodnej liečby a dodržiavanie nízkopurinovej diéty.

Aj napriek tomu, že prítomnosť charakteristických symptómov a hyperurikémie v kombinácii s detekciou kryštálov urátu sodného v synoviálnej tekutine pomocou polarizačnej mikroskopie sa považuje za zlatý štandard v diagnostike dny, v súčasnosti sa na potvrdenie depozitov urátov v tkanivách čoraz častejšie využívajú rôzne zobrazovacie techniky (ultrasonografia, počítačová tomografia), a to najmä pri netypickom priebehu alebo chronicky prebiehajúcej forme dny.

Kľúčové slová: dna; hyperurikémia; kyselina močová; diagnostika

ABSTRACT

Gout (*arthritis urica*) is a chronic metabolic disease characterized by hyperuricaemia and the subsequent deposition of monosodium urate crystals in the joints and other internal organs resulting in inflammatory changes in the affected area. The development of the disease is related to genetic predispositions, a diet rich in purines and, last but not least, impaired kidney function. Gout can take the form of an acute gout attack or a chronic form of gouty arthritis. Both forms make daily activities uncomfortable for patients, and therefore correct and early diagnosis, selection of appropriate treatment and adherence to a low-purine diet are very important.

Despite the fact that the presence of characteristic symptoms and hyperuricaemia combined with the detection of monosodium urate crystals in the synovial fluid using polarized light microscopy is considered the gold standard in the diagnosis of gout, various imaging techniques (ultrasonography, computed tomography) are increasingly used for the detection of urate deposits in tissues, especially in the case of an atypical or chronic form of gout.

Key words: gout; hyperuricaemia; uric acid; diagnostics

ÚVOD

Dna je najčastejšou zápalovou artropatiou, ktorá predstavuje až 5 % všetkých artritíd. Charakteristickým znakom ochorenia je zvýšená koncentrácia kyseliny močovej v krvnom sére (hyperurikémia) s následným ukladaním kryštálov urátu sodného do intra- a extraartikulárnych mäkkých tkanív a kostí, čo následne vedie k zápalu týchto tkanív. Zvýšená koncentrácia kyseliny močovej je hodnota vyššia ako $420 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ u mužov a u žien hodnota vyššia ako $360 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Každá hyperurikémia by mala byť klasifikovaná ako primárna (idiopatická) alebo sekundárna, ktorá vzniká v nadväznosti na iné ochorenie. Častejšia prevalencia je u mužskej populácie. Nedávne epidemiologické prieskumy poukázali na stúpajúci trend výskytu hyperurikémie, ktorá je vo väčšine prípadov predzvesťou dnavej artritídy. Nárast počtu pacientov s hyperurikémiou v západnej časti sveta je 21 % a nárast prevalencie samotnej dny je pomerne nízky 1–4 %, aj keď túto skutočnosť netreba podceňovať (K u o et al., 2015; B o v e et al., 2017). Pri tomto metabolickom ochorení s veľmi prudkým priebehom je dôležitá včasná diagnostika a správna starostlivosť o tento patologický stav, ktorý pacientom znižuje kvalitu života. Rizikovými faktormi sú zvyšujúci sa vek pacientov, s čím súvisí aj znížená funkcia obličiek, znížený príjem tekutín, a tiež typická polyfarmácia, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u pacientov nad 60 rokov. Patogenéza ochorenia vychádza z metabolickej premeny purínov, ktoré sa konvertujú na hypoxantín, xantín a následne na kyselinu močovú (KM) prostredníctvom enzýmu xantínoxidázy (B o v e et al., 2017). Ak pacient prijíma potravu s priemerným obsahom purínov, v tele sa produkuje 800–1000 mg/deň KM. Z celkového množstva KM sa 500–600 mg tvorí endogénne a zvyšných 200–300 mg sa produkuje z purínov, ktoré sú prijímané z potravy (L l o y d, B u r c h e t t, 1998). Z celkovej dennej dávky KM sa až 70 % množstva vylučuje obličkami a zvyšok sa eliminuje pomocou gastrointestinálneho traktu, kde je degradovaná bakteriálnou urikázou (R o m a n, 2019).

Kyselina močová je slabou kyselinou s hodnotou disociačnej konštanty 5,8 a najčastejšie sa v tele vyskytuje vo forme urátu. Reabsorpcia KM prebieha v proximálnom tubule nefrónov. Prijímané látky kyslého charakteru zvyšujú absorpciu KM, čím dochádza k nadmernej tvorbe a kumulácii kryštálikov urátu sodného v obličkách,

čo môže vyvolať akútnu nefropatiu, nefritídu alebo vznik obličkových kameňov.

Štádiá ochorenia dny

Klinický obraz dny pozostáva zo štyroch štádií:

1. Štádium: Hyperurikémia bez prítomného depozitu kryštálov urátu sodného.

Prvé štádium sa vyznačuje dlhodobou mierne zvýšenou hodnotou KM v sére a moči. Niekedy sa označuje ako bezpríznakové obdobie ochorenia. Neprejavujú sa žiadne typické klinické príznaky, ako je začervenanie, bolesť či opuch. Toto štádium môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Dĺžka bezpríznakového obdobia závisí od životossprávy a striednosti pacienta. Dôležité je, aby sa pacienti vyhýbali príjmu potravín s vysokým obsahom purínov. Enormným zvýšením KM v krvi sa môže priebeh ochorenia dostať do ďalšieho štádia s typickými príznakmi. Ak pacient dodržiava nízkopurínovú diétu a nie je prítomná obezita, bezpríznakové obdobie dny môže pretrvávať počas celého života (D a l b e t h, S t a m p, 2014; T a u s c h e, A r i n g e r, 2016)

2. Štádium: Asymptomatická hyperurikémia s detegovaným depozitom kryštálov urátu sodného.

V tomto štádiu ochorenia je zvýšená hodnota KM v sére a moči, ale tiež ju môžeme mikroskopicky detegovať v synoviálnej tekutine. Symptómy ochorenia sa môžu, ale nemusia prejavíť.

3. Štádium: Symptomatická hyperurikémia – akútna dnava artritída.

Akútna fáza ochorenia sa najčastejšie dostaví po konzumácii jedla s vysokým obsahom purínov alebo po nadmernej psychickej záťaži na organizmus, a tiež po prekonaní vírusových ochorení. Najčastejšie k akútnemu záchvatu dochádza v noci alebo skorých ranných hodinách a u niektorých pacientov je sprevádzaný zvýšením telesnej teploty a súvisiacou triaškou. Koža na postihnutom mieste tela je navretá, horúca a lesklá. Interkritické obdobie je čas medzi akútnymi záchvatmi, ktoré sa pri nesprávnej životosspráve v dôsledku vysokého príjmu purínov neustále skraca. Počas akútnej a silnej bolesti je znemožnené zaťaženie daného kĺbu a je potrebný pokoj na lôžku s dostatkom tekutín a medikamentóznou liečbou nesteroidnými antiflogistikami (T a u s c h e, A r i n g e r, 2016).

4. Štádium: Chronická tofózna dna.

Typickými príznakmi chronickej fázy ochorenia sú ire-

verzibilné zmeny na kostiach, v ktorých sa hromadí KM. Vyskytuje sa len v dôsledku neskorej alebo nesprávnej diagnostiky, alebo v dôsledku nesprávnej medikamentóznej liečby, či dlhodobým nedodržiavaním dietologických pokynov reumatológa. Typickým prejavom je chronický útvar dnavý uzlík (*Tophus*), ktorý nespôsobuje bolesť, ale môže vyvolávať problémy s pohyblivosťou kĺbov (T a u s c h e, A r i n g e r, 2016).

Možnosti diagnostiky dny

Pre diagnostikovanie ochorenia dna sú známe dva spôsoby. Prvým z nich je priamy dôkaz kryštálov urátu sodného v synoviálnej tekutine alebo priamo v tofoch. Druhou možnosťou je diagnostika pomocou kritérií klasifikácie dny. Súbor týchto kritérií bol schválený správnou radou Americkej akadémie reumatológie (American College of Rheumatology, ACR) v spolupráci s Európskou ligou proti reumatizmu (European League Against Rheumatism, EULAR) (N e o g i et al., 2015) sú uvedené v tabuľke 1.

Diagnostika dnavej artritídy je zložitý proces, keďže zvýšená koncentrácia KM v krvi a moči sa objavuje vo väčšine prípadov len počas akútneho dnaveho záchvatu. Pacienti v dôsledku prítomnej artritídy sprevádzanej opuchom a začervenaním najčastejšie metatarzálnych kostí nohy, odkladajú vyšetrenie u svojho všeobecného lekára alebo reumatológa. Najbežnejšie vykonávaným vyšetrením je odber krvi, ktorého rozbor umožňuje pomerne rýchle a presné zistenie, či vyšetrované parametre sú v súlade s fyziologickým stavom organizmu, alebo naopak dochádza k patologickým zmenám (S c u i l l e r et al., 2020).

Invazívne metódy diagnostiky dny

Vyšetrenie krvného obrazu

U pacientov s podozrením na ochorenie dna sa vyšetruje krvný obraz zameraný na stanovenie koncentrácie kyseliny močovej v krvnom sére. Táto hodnota nie je úplne smerodajná, pre správnosť diagnostiky sú potrebné aj iné parametre – zápalové markery v krvi. Po odbere krvi a získaní celkového krvného obrazu je veľmi dôležité sledovať hodnotu neutrofilov, lymfocytov a C-reaktívneho proteínu (CRP). Dôležitým parametrom pri zápale je aj zrýchlená sedimentácia erytrocytov. Sérová KM sa nepovažuje za dostatočný dôkaz predpokladanej diagnózy, pretože jej zvýšenie môže byť spôsobené aj inými faktormi, medzi ktoré patrí napríklad kardiovaskulárne ochorenie,

Tabuľka 1. Klasifikačné kritériá diagnostiky dny podľa ACR/EULAR z roku 2015 (Neogi et al., 2015)

KLINICKÉ KRITÉRIÁ		
1. Vstupné kritériá (platí len pre nižšie uvedené kritériá, ktoré spĺňajú podmienky vstupných kritérií)	Aspoň 1 epizóda opuchu, bolestivosti alebo citlivosti periférneho kĺbu alebo burzy	
2. Dostačujúce kritériá (ak sú splnené, je diagnóza dny definitívna, bez nutnosti splnenia nižšie uvedených kritérií)	Preukázaná prítomnosť kryštálov urátu sodného v postihnutom kĺbe alebo burze (v synoviálnej tekutine alebo tofoch)	
Klinické kritériá		
Lokalizácia postihnutia kĺbu (mono/oligoartritída) alebo burzy	Členok alebo priehlavok 1. metatarzofalangeálny kĺb	
Charakteristika symptomatickej epizódy	Erytém nad postihnutým kĺbom	
	Nie je možné zniesť dotyk alebo tlak na kĺb	
	Veľké ťažkosti pri chôdzi alebo pohybe v postihnutom kĺbe	
Časový priebeh epizódy – prítomnosť ≥ 2 príznakov (nehľadiac na protizápalovú liečbu)	Čas do maxima bolesti < 24 h	0 epizód
	Vymiznutie symptómov do ≤ 14 dní	1 epizóda
	Úplné vymiznutie ťažkostí medzi epizódami	≥ 1 epizóda
Klinický obraz tofu	Kriedový alebo secernujúci uzlík pod priehľadnou kožou v typickej lokalizácii	
LABORATÓRNE A ZOBRAZOVACIE KRITÉRIÁ		
Koncentrácie kyseliny močovej v sére (ideálne meraná bez hypourikemickej liečby v interkritickéj perióde > 4 týždne od vzniku epizódy)	< 240 μmol.L ⁻¹	
	240 ≤ 360 μmol.L ⁻¹	
	360 ≤ 480 μmol.L ⁻¹	
	480 ≤ 600 μmol.L ⁻¹	
	> 600 μmol.L ⁻¹	
Analýza synoviálnej tekutiny symptomatického kĺbu alebo burzy	Nevykonaná	
	Negatívna	
Dôkaz depozície urátu pomocou zobrazovacej metódy	US známky príznaku dvojitej kontúry	Negatívny/ nevykonaný
	Pozitívna DECT (počítačová tomografia s dvomi snímacími energiami)	Aspoň jedna metóda
Zobrazovacie známky poškodenia kĺbu dnou	Typická RTG dnavá erózia	
Maximálny počet bodov – 23, diagnóza ≥ 8 bodov		

chronické ochorenie obličiek, *diabetes mellitus*, dyslipidémia, myeloproliferatívne ochorenie a celkový metabolický syndróm (R i c h e t t e et al., 2015; D a l b e t h et al., 2021). Hodnota sérovej KM u dospelých žien by mala byť v rozmedzí 180–360 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ a u dospelých mužov 180–420 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (M a r k s et al., 2003). V rámci celej populácie sú referenčné rozmedzia pomerne široké, ale u jednotlivých pacientov je rozmedzie hodnôt počas celého života pomerne úzke.

Vyšetrenie synoviálnej tekutiny

Vyšetrenie kĺbovej tekutiny predstavuje invazívnu metódu v diagnostike ochorenia. Detekcia kryštálov urátu sodného v synoviálnej tekutine pomocou polarizačnej mikroskopie sa považuje za zlatý štandard v diagnostike dnavej artritídy (Z h a n g et al., 2006). Pri dne sa v synoviálnej tekutine vyskytuje množstvo ihlicovitých kryštálikov urátu sodného vyznačujúcich sa silnou negatívnou anizotropiou. Kĺbová tekutina je menej viskózna v porovnaní so zdravými a nepoškodenými kĺbmi. Ďalším dôležitým parametrom môže byť zvýšená hladina leukocytov až nad hodnoty 10 000 mm^{-3} . Mikroskopický dôkaz kryštálov urátu sodného v synoviálnej tekutine počas záchvatu akútnej artritídy vykazuje 84 %-nú citlivosť (95 % IS: 77–92 %) a takmer 100 %-nú špecifitu (99 až 100 %) (Z h a n g et al., 2006). Niekedy je však správna identifikácia kryštálov v synoviálnej tekutine pomocou polarizačnej mikroskopie náročná (B e r e n d s e n et al., 2016). Výsledky môžu byť falošne negatívne v dôsledku nesprávneho odberu vzoriek (nesprávne umiestnenie ihly v postihnutom kĺbe), pri mimokĺbovej lokalizácii urátov (napr. v blízkosti šliach okolo kĺbu), použitím nesprávnej mikroskopickej techniky (S w a n, A m e r, D i e p p e, 2002) alebo naozaj negatívne v prípade iných príčin artritídy (napr. infekcia, reaktívna artritída). Okrem toho môže byť artrocentéza technicky náročná alebo pre niektorých pacientov aj neprijateľná (G a m a l a et al., 2020).

Neinvazívne metódy diagnostiky dny

Veľkou výhodou neinvasívnych metód vyšetrenia je minimálny alebo žiaden zásah do organizmu pacienta. V dôsledku nízkej psychickej záťaže pacienta sa očakáva aj lepší prístup pacientov k samotnému vyšetreniu a následnej liečbe (S c u i l l e r et al., 2020).

Vyšetrenie pomocou zobrazovacích techník

Invazívny odber synoviálnej tekutiny s detekciou kryštálov urátu sodného pomocou polarizačnej mikroskopie nie je možný pri každom pacientovi. V súčasnosti sa vo veľkej miere využívajú zobrazovacie techniky, ako je ultrasonografia a počítačová tomografia s dvomi snímacími energiami (DECT) (D a l b e t h, C h o i, 2013; G a m a l a et al., 2020). Obe techniky sú zahrnuté v kritériách klasifikácie dny z roku 2015 (N e o g i et al., 2015).

Ultrasonografia a počítačová tomografia s dvomi snímacími energiami predstavujú najcitlivejšie a najšpecifickejšie zobrazovacie metódy v diagnostike akútnej dny. Pri chronickej alebo tofickej dne môže vyšetrenie detegovať tofy a ich lokálny deštruktívny účinok na okolité tkanivá s charakteristickými nálezmi na röntgenových snímkach. Ultrazukové vyšetrenie dny môže preukázať štyri typické zmeny na postihnutom kĺbe, ktoré sú uznávané ako dôležitý diagnostický aspekt v medzinárodnom meradle (T e r s l e v et al., 2015)

A) Dvojitý obrys

Abnormálna hyperechoická línia na povrchu chrupavky odráža masívny depozit kryštálov KM. Obrys je považovaný za diagnostický, ak je detegovaný v inom uhle ako 90°, ktorý je typický pre odraz zdravej chrupavky kĺbu. Obrys má rovnakú hrúbku ako obrys povrchu kosti, preto sa nazýva dvojitý obrys. Kontúra je tvorená bielym povrchom kosti nad anechoickou čiernou chrupavkou a na úplnom vrchu je umiestnená vrstva kryštálikov urátu sodného.

B) Dnivé tofy

Masívny depozit kryštálov KM detegovaný vo vnútri kĺbov, šliach, ale aj v iných tkanivách. Depozity kryštálov urátu sodného môžu byť mäkké, t. j. palpáciou vidieť pohyby kryštálov alebo tvrdé, t. j. s kalcifikátmi vytvárajú šedastý tieň.

C) Erózie

Poškodenie kosti v dôsledku intenzívnej zápalovej aktivity je možné sledovať pomocou RTG snímky s typickým obrazom. Intra- a/alebo extraartikulárna diskontinuita povrchu kosti.

D) Agregáty

Heterogénne hyperechoické ložiská kryštálov urátu sodného v kĺboch a šľachách. Pozorujú sa hyperechoické zmeny, ktoré však nemusia bezprostredne diagnostikovať dnu, pretože rovnaký obraz môžu poskytnúť aj iné patológie (U h l i g, E s k i l d, H a m m e r, 2016).

Medzi najmodernejšie metódy zobrazovania depozitov urátu sodného v rôznych tkanivách patrí počítačová tomografia s dvomi snímacími energiami (DECT) (Ahmad et al., 2016; Rech, Cavallaro, 2017). Nálezy vyšetrenia sú klasifikované ako pozitívne, ak sa na ktoromkoľvek mieste pozoruje prítomnosť urátov, a ako negatívne, ak nie je pozorované žiadne ukladenie urátov. V nedávnom systematickom prehľade literatúry sa uvádza 81 %-ná citlivosť a 91 %-ná špecificita DECT vyšetrení pri diagnostike dny v porovnaní s mikroskopickým dôkazom urátov sodných v synoviálnej tekutine ako referenčným štandardom (Gamala, 2019).

DECT je vo všeobecnosti metóda s pomerne vysokou diagnostickou presnosťou v prípadoch už diagnostikovanej dny, ale zdá sa, že vykazuje nízku diagnostickú citlivosť u pacientov s nedávnym nástupom dny. Vyšetrenie DECT by mohlo pomôcť v klasifikácii dny u jedincov s nediferencovanou artritídou alebo pri periartikulárnom ukladaní urátov, keď je mikroskopické vyšetrenie synoviálnej tekutiny negatívne (Bongartz et al., 2015). DECT môže byť užitočnou diagnostickou zobrazovacou metódou aj pre pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť aspiráciu kĺbov kvôli kontraindikáciám, ťažkostiam s odsávaním synoviálnej tekutiny alebo pre tých, ktorí aspiráciu kĺbov odmietajú. Medzi nevýhody DECT patria nedostupnosť metódy, ekonomické náklady, potreba vyškoleného personálu a radiačná expozícia, ktoré obmedzujú používanie DECT v rutínnej klinickej praxi. Stále nie je známe, ktoré a koľko kĺbov by sa malo skenovať pomocou DECT, aby sa dosiahla rovnováha medzi diagnostickou presnosťou, radiačnou záťažou, účinnosťou a ekonomickými nákladmi (Gamala et al., 2020).

Kostná denzitometria sa považuje za esenciálne dôležitú metódu hodnotenia minerálnej hustoty kostného tkaniva u pacientov s prítomnou osteoporózou, reumou a dnou. Princípom metódy je využívanie röntgenového žiarenia s duálnou energiou. Tento princíp uľahčuje odlíšenie mäkkého tkaniva od kostnej hmoty, čím sa zlepšuje priame meranie okrajov kostí. Pacienti s dnou majú predispozíciu na dysbalanciu činnosti osteoblastov a osteoklastov, čo môže mať za následok zníženú minerálnu hustotu kostí. Z tohto dôvodu majú pravidelné vyšetrenia denzitometriou svoj veľký význam aj u pacientov s dnou (Miller, 2017).

Vyšetrenie moču pri diagnostike dny

Najúčinnejšou metódou na stanovenie množstva vylučovanej kyseliny močovej je 24-hodinový zber moču. Avšak tento zber má niekoľko nevýhod, je ťažkopádny, nepohodlný a niekedy nespoľahlivý z dôvodu vzniknutých chýb pri samotnom odbere vzoriek. Jednoduchšou alternatívou, ktorá pozitívne koreluje s 24-hodinovým zberom moču je stanovenie náhodného pomeru kyseliny močovej a kreatinínu. Tento náhodný pomer v moči (0,2; < 600 mg KM/24h) môže byť užitočným prediktorom pri skríningu pacientov s dnou, ktorým musí byť indikovaná urikozurická liečba (Choi et al., 2020).

Pri vyšetrení moču sa hodnotí urikozúria, koncentrácia kreatinínu, objem moču za 24h a zároveň aj rýchlosť glomerulárnej filtrácie (Chaloepong et al., 2019).

ZÁVER

Dna je časté a liečiteľné reumatické ochorenie spôsobené ukladaním kryštálov urátu sodného u ľudí s hyperurikémiou. Hoci má dna epizodický záchvatový charakter, je považovaná za chronické ochorenie. Tradične sa na potvrdenie dny u pacienta využíva mikroskopický dôkaz urátových kryštálov v synoviálnej tekutine postihnutých kĺbov. Ide však o invazívnu metódu, ktorá nie je pre niektorých pacientov vhodná kvôli bolestivosti, kontraindikáciám alebo problémovému odsávaniu synoviálnej tekutiny z malých kĺbov. V súčasnosti sa preto diagnostika dny sústreďuje na neinvazívne zobrazovacie techniky, ako je ultrasonografia a počítačová tomografia s dvomi snímacími energiami (DECT), ktoré majú význam najmä pri netypickej alebo chronicky prebiehajúcej forme dny.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore projektu KEGA 015UVLF-4/2022.

LITERATÚRA

1. Ahmad, Z. et al. (2016): Dual energy computed tomography : a novel technique for diagnosis of gout. *International journal of Rheumatic Diseases*, 19(9), pp. 887–896. Available at: <https://doi.org/10.1111/1756-185X.12874>.

2. **Berendsen, D. et al. (2016):** Crystal identification of synovial fluid aspiration by polarized light microscopy. An online test suggesting that our traditional rheumatologic competence needs renewed attention and training. *Clinical Rheumatology*, 36(3), pp. 641–647. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10067-016-3461-0>.
3. **Bongartz, T. et al. (2015):** Dual-energy CT for the diagnosis of gout: An accuracy and diagnostic yield study. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 74(6), pp. 1072–1077. Available at: <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-205095>.
4. **Bove, M. et al. (2017):** An evidence-based review on urate-lowering treatments: Implications for optimal treatment of chronic hyperuricemia. *Vascular Health and Risk Management*, 13, pp. 23–28. Available at: <https://doi.org/10.2147/VHRM.S115080>.
5. **Chaloemwong, J. et al. (2019):** Hyperuricemia, urine uric excretion, and associated complications in thalassemia patients. *Annals of Hematology*, 98(5), pp. 1101–1110. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00277-019-03630-0>.
6. **Choi, S. T. et al. (2020):** The utility of the random urine uric acid-to-creatinine ratio for patients with gout who need uricosuric agents: Retrospective cross-sectional study. *Journal of Korean Medical Science*, 35(13), pp. 1–8. Available at: <https://doi.org/10.3346/JKMS.2020.35.E95>.
7. **Dalbeth, N. et al. (2021):** Gout. *The Lancet*, 397(10287), pp. 1843–1855. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00569-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00569-9).
8. **Dalbeth, N., Choi, H. K. (2013):** Dual-energy computed tomography for gout diagnosis and management. *Current Rheumatology Reports*, 15(1). Available at: <https://doi.org/10.1007/s11926-012-0301-3>.
9. **Dalbeth, N., Stamp, L. (2014):** Hyperuricaemia and gout: Time for a new staging system? *Annals of the Rheumatic Diseases*, 73(9), pp. 1598–1600. Available at: <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2014-205304>.
10. **Gamala, M. (2019):** Concise report. The diagnostic performance of dual energy CT for diagnosing gout: a systematic literature review and'. Available at: <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez180>.
11. **Gamala, M. et al. (2020):** The performance of dual-energy CT in the classification criteria of gout: A prospective study in subjects with unclassified arthritis. *Rheumatology (United Kingdom)*, 59(4), pp. 845–851. Available at: <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kez391>.
12. **Kuo, C.F. et al. (2015):** Rising burden of gout in the UK but continuing suboptimal management: A nationwide population study. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 74(4), pp. 661–667. Available at: <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204463>.
13. **Lloyd, A., Burchett, I. (1998):** *Broadsheet number 43: The role of the laboratory in the investigation and management of hyperuricemia*. 30(2), pp. 141–146.
14. **Marks, V. et al. (2003):** *Differential Diagnosis by Laboratory Medicine*. 1st edn, Differential Diagnosis by Laboratory Medicine. 1st edn. Available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-55600-5>.
15. **Miller, P. D. (2017):** The history of bone densitometry. *Bone*, 104, pp. 4–6. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.bone.2017.06.002>.
16. **Neogi, T. et al. (2015):** 2015 Gout Classification Criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Collaborative Initiative. *Arthritis and Rheumatology*, 67(10), pp. 2557–2568. Available at: <https://doi.org/10.1002/art.39254>.
17. **Rech, H. J., Cavallaro, A. (2017):** Dual-Energy-Computedtomographie-Diagnostik bei Gicht. *Zeitschrift für Rheumatologie*, 76(7), pp. 580–588. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00393-017-0341-1>.
18. **Richette, P. et al. (2015):** Revisiting comorbidities in gout: A cluster analysis. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 74(1), pp. 142–147. Available at: <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-203779>.
19. **Roman, Y. M. (2019):** Perspectives on the Epidemiology of Gout and Hyperuricemia. *Hawai'i journal of medicine & public health: a journal of Asia Pacific Medicine & Public Health*, 78(2), pp. 71–76. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30766768> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC6369891>.
20. **Scuiller, A. et al. (2020):** Gout. *Revue de Medecine Interne*, 41(6), pp. 396–403. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.revmed.2020.02.014>.
21. **Swan, A., Amer, H., Dieppe, P. (2002):** The value of synovial fluid assays in the diagnosis of joint disease: a literature survey. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 61, pp. 493–498. Available at: <https://doi.org/10.1136/ard.61.6.493>.
22. **Tausche, A. K., Aringer, M. (2016):** Gouty arthritis. *Zeitschrift für Rheumatologie*, 75(9), pp. 885–898. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00393-016-0206-z>.
23. **Terslev, L. et al. (2015):** Ultrasound as an outcome measure in gout. A validation process by the OMERACT Ultrasound Working Group. *Journal of Rheumatology*, 42(11), pp. 2177–2181. Available at: <https://doi.org/10.3899/jrheum.141294>.

24. Uhlig, T., Eskild, T., Hammer, H. B. (2016): Urinsyregikt – nytt innen diagnostikk og behandling. *Tidsskrift for den Norske Lægeforening*, 136(21), pp. 1804–1807. Available at: <https://doi.org/10.4045/tidsskr.16.0147>.

25. Zhang, W. et al. (2006): EULAR evidence based recommen-

dations for gout. Part I: Diagnosis. Report of a task force of the standing committee for international clinical studies including therapeutics (ESCISIT). *Annals of the Rheumatic Diseases*, 65(10), pp. 1301–1311. Available at: <https://doi.org/10.1136/ard.2006.055251>.